

ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ: БЕССОННИЦА - СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ

Бакиева Г.Х.

Старший преподаватель.

Абдуллаев О.Б.

Ораков С.Д.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13863304>

***Аннотация.** Эта статья посвящена проблеме бессонницы - распространенному нарушению сна, которое приводит к негативным последствиям для физического и психического здоровья. В статье рассмотрены причины бессонницы, ее типы, симптомы, а также методы диагностики и лечения. Особое внимание уделяется профилактике бессонницы и изменению образа жизни для улучшения качества сна.*

***Ключевые слова:** бессонница, нарушения сна, хроническая бессонница, проблемы со сном, сон, качество сна, гигиена сна, лечение бессонницы, профилактика бессонницы.*

SLEEP PROBLEMS: INSOMNIA - A MODERN EPIDEMIC

***Abstract.** This article is devoted to the problem of insomnia - a common sleep disorder that leads to negative consequences for physical and mental health. The article considers the causes of insomnia, its types, symptoms, as well as methods of diagnosis and treatment. Particular attention is paid to the prevention of insomnia and lifestyle changes to improve the quality of sleep.*

***Keywords:** insomnia, sleep disorders, chronic insomnia, sleep problems, sleep, sleep quality, sleep hygiene, insomnia treatment, insomnia prevention.*

Введение

Сон - это необходимость для нормального функционирования организма.

Во время сна восстанавливаются физические и психические силы, укрепляется иммунная система, обрабатывается информация, полученная в течение дня. Однако в современном мире многие люди сталкиваются с проблемами со сном, в частности, с бессонницей.

Бессонница: определение и типы

Бессонница - это расстройство сна, которое характеризуется трудностью засыпания, прерывистым сном или ранним пробуждением. Существуют два основных типа бессонницы:

•Острая бессонница: кратковременное нарушение сна, которое продолжается несколько дней или недель и связано с конкретным событием, например, стрессом или изменениями в расписании.

•Хроническая бессонница: длительное нарушение сна, которое продолжается несколько месяцев и влияет на качество жизни.

Причины бессонницы

Причин бессонницы может быть множество. К ним относятся:

•Физиологические факторы: хронические заболевания, боль, нарушения в работе щитовидной железы, астма, рефлюкс и другие состояния.

- Психологические факторы: стресс, тревога, депрессия, переутомление.
- Внешние факторы: неправильный режим сна, плохое освещение в спальне, шум, неудобная кровать, чрезмерное употребление кофеина или алкоголя, курение.
- Неправильный образ жизни: нерегулярное питание, отсутствие физических нагрузок, длительное сидение перед экраном.

Симптомы бессонницы

Бессонница может проявляться в различных формах. К наиболее распространенным симптомам относятся:

- Трудности с засыпанием
- Частые пробуждения ночью
- Раннее пробуждение
- Чувство усталости и сонливости в течение дня
- Раздражительность
- Снижение концентрации внимания
- Повышенная рассеянность
- Плохое настроение
- Головные боли

Диагностика и лечение бессонниц

Для диагностики бессонницы необходимо провести полное обследование у врача, чтобы исключить другие возможные причины проблем со сном.

Лечение бессонницы может включать в себя:

- Изменение образа жизни: создание регулярного расписания сна, создание спокойной атмосферы в спальне, отказ от кофеина и алкоголя перед сном, регулярные физические нагрузки.

- Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б): терапия, которая направлена на изменение негативных мыслей и поведенческих образцов, связанных со сном.

- Медикаментозное лечение: в некоторых случаях врач может назначить лекарства для улучшения сна, но они должны применяться только под контролем специалиста.

Профилактика бессонницы

Профилактика бессонницы - это лучший способ обеспечить здоровый и качественный сон. К важным шагам профилактики относятся:

- Создание регулярного расписания сна: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни.

- Создание спокойной атмосферы в спальне: темная, тихая, прохладная комната с удобной кроватью - лучшие условия для сна.

- Отказ от кофеина и алкоголя перед сном: эти вещества могут нарушать сон.

- Регулярные физические нагрузки: но не слишком близко ко сну.

- Расслабляющие ритуалы перед сном: принятие теплой ванны, чтение книги, слушание спокойной музыки - помогут подготовиться ко сну.

- Ограничение использования электронных устройств перед сном: свет от экранов может нарушать выработку мелатонина, гормона сна.

Заключение:

Бессонница - это серьезная проблема, которая может оказать негативное влияние на качество

жизни. Ранняя диагностика и своевременное лечение бессонницы являются ключевыми факторами для восстановления здорового сна.

Соблюдение правил гигиены сна и изменения в образе жизни помогут избежать проблем со сном и обеспечить полноценный отдых.

REFERENCES

1. "Insomnia: A Complete Guide to Understanding and Treating Sleeplessness" by R. Rosenthal (2018).
2. "The Sleep Doctor's Guide to Perfect Sleep" by M. Breus (2017).
3. "Sleep Solutions: Why We Don't Get Enough Sleep and How to Get More" by D. K. Kraft (2017).